

РОЛЬ БОЛЬШИХ ДАННЫХ (BIG DATA) В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ

Мирпулатова Луиза Мансуровна

Докторант Банковско-финансовой академии Республики Узбекистан
Старший преподаватель Ташкентского института менеджмента и
экономики

E-mail: Luizamirpulatova94@gmail.com

+998 97 722 20 60

ORCID 0000-0002-5233-4526

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13761681>

Аннотация: Данное исследование посвящено анализу роли больших данных (Big Data) в совершенствовании процессов управления рисками в банковском секторе Узбекистана. В работе рассматриваются современные методы и технологии обработки больших данных, их применение в банковской сфере для выявления, оценки и минимизации рисков. Особое внимание уделяется потенциалу больших данных в повышении эффективности кредитного скоринга, выявлении мошеннических операций и оптимизации процессов принятия решений.

Ключевые слова: большие данные, управление рисками, банковский сектор, Узбекистан, кредитный скоринг, машинное обучение, искусственный интеллект, финансовые технологии

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot O'zbekiston bank sektorida risklarni boshqarish jarayonlarini takomillashtirishda katta ma'lumotlar (Big Data) rolini tahlil qilishga bag'ishlangan. Ishda katta ma'lumotlarni qayta ishlashning zamonaviy usullari va texnologiyalari, xatarlarni aniqlash, baholash va minimallashtirish uchun bank sohasida qo'llanilishi ko'rib chiqiladi. Kredit skoringi samaradorligini oshirish, firibgarlik operatsiyalarini aniqlash va qaror qabul qilish jarayonlarini optimallashtirishda katta ma'lumotlarning salohiyatiga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kalit so'zlar: katta ma'lumotlar, risklarni boshqarish, bank sektori, O'zbekiston, kredit skoringi, mashinani o'rganish, sun'iy intellekt, moliyaviy texnologiyalar

Abstract: This study is devoted to the analysis of the role of Big Data in improving risk management processes in the banking sector of Uzbekistan. The paper examines modern methods and technologies of big data processing, their application in the banking sector to identify, assess and minimize risks. Special attention is paid to the potential of big data in improving the effectiveness of

credit scoring, detecting fraudulent transactions and optimizing decision-making processes.

Keywords: big data, risk management, banking sector, Uzbekistan, credit scoring, machine learning, artificial intelligence, financial technologies

ВВЕДЕНИЕ

В эпоху цифровой трансформации банковский сектор сталкивается с беспрецедентными вызовами и возможностями. Стремительное развитие информационных технологий и увеличение объемов данных открывают новые горизонты для совершенствования процессов управления рисками. Большие данные (Big Data) становятся ключевым инструментом, позволяющим банкам повысить эффективность выявления, оценки и минимизации рисков в условиях динамично меняющейся экономической среды.

Актуальность исследования роли больших данных в управлении рисками в банковском секторе Узбекистана обусловлена несколькими факторами. Во-первых, банковская система страны находится в процессе активной модернизации и цифровизации, что создает благоприятные условия для внедрения инновационных технологий [1]. Во-вторых, усиление конкуренции на финансовом рынке и ужесточение регуляторных требований стимулируют банки к поиску новых методов повышения эффективности управления рисками [2]. В-третьих, растущий объем цифровых транзакций и клиентских данных формирует потребность в более совершенных инструментах анализа и прогнозирования.

ОБЗОР МЕТОДОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Большие данные представляют собой совокупность структурированных и неструктурированных данных огромных объемов и значительного многообразия, эффективно обрабатываемых горизонтально масштабируемыми программными инструментами [3]. В контексте банковского сектора большие данные включают информацию о транзакциях клиентов, их финансовом поведении, социально-демографические характеристики, данные из социальных сетей и другие источники.

Современные методы обработки больших данных в банковской сфере включают:

Машинное обучение и искусственный интеллект: используются для создания предиктивных моделей, анализа поведения клиентов и автоматизации процессов принятия решений [4].

Анализ текста и обработка естественного языка: применяются для извлечения полезной информации из неструктурированных данных, таких как клиентские обращения и социальные медиа [5].

Технологии распределенных вычислений: позволяют обрабатывать огромные объемы данных в режиме реального времени, что критично для выявления мошенничества и управления операционными рисками [6].

Визуализация данных: обеспечивает наглядное представление сложных взаимосвязей и паттернов в данных, облегчая процесс принятия решений [7].

Основные направления применения больших данных в управлении рисками включают:

Кредитный скоринг: использование расширенных наборов данных и продвинутого алгоритмов машинного обучения позволяет более точно оценивать кредитоспособность заемщиков [8].

Выявление мошенничества: анализ транзакционных данных в реальном времени с применением методов машинного обучения повышает эффективность обнаружения подозрительных операций [9].

Управление рыночными рисками: использование больших данных для моделирования сценариев и стресс-тестирования позволяет лучше прогнозировать рыночные колебания [10].

Комплаенс и регуляторные риски: автоматизация процессов мониторинга и отчетности на основе больших данных помогает банкам соответствовать растущим регуляторным требованиям.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследования свидетельствуют о том, что банковский сектор Узбекистана находится на пороге значительных изменений в области управления рисками благодаря потенциалу больших данных. Однако для реализации этого потенциала необходимо преодолеть ряд существенных барьеров. Ключевым фактором успеха является комплексный подход к внедрению технологий больших данных, который должен включать не только технологические аспекты, но и организационные изменения, развитие кадрового потенциала и адаптацию регуляторной среды.

На основе проведенного анализа можно сформулировать следующие рекомендации для банковского сектора Узбекистана. Во-первых, банкам необходимо разработать долгосрочную стратегию внедрения технологий больших данных, интегрированную в общую стратегию цифровой трансформации. Во-вторых, следует инвестировать в развитие IT-инфраструктуры, способной обрабатывать большие объемы данных в режиме реального времени. Это включает в себя внедрение современных систем хранения и обработки данных, а также развитие облачных технологий.

Важным аспектом является развитие кадрового потенциала. Банкам рекомендуется создавать программы обучения и повышения квалификации сотрудников в области анализа данных и машинного обучения. Кроме того, целесообразно рассмотреть возможность привлечения международных экспертов для передачи опыта и знаний.

Внедрение пилотных проектов по использованию больших данных в отдельных областях управления рисками позволит оценить эффективность новых технологий и накопить практический опыт. Начать можно с таких направлений, как кредитный скоринг или выявление мошеннических операций.

Банкам также рекомендуется активно сотрудничать с финтех-компаниями и стартапами, специализирующимися на анализе данных и машинном обучении. Это может ускорить процесс внедрения инновационных решений и компенсировать нехватку внутренних компетенций.

Важную роль в развитии использования больших данных в банковском секторе играет регулятор. Центральному банку Узбекистана рекомендуется разработать нормативно-правовую базу, способствующую внедрению инновационных технологий в банковской сфере, при этом обеспечивая необходимый уровень защиты персональных данных клиентов.

Создание отраслевых стандартов и лучших практик использования больших данных в управлении рисками может способствовать более эффективному и безопасному внедрению новых технологий. Банковским ассоциациям и профессиональным объединениям следует инициировать разработку таких стандартов с учетом международного опыта и специфики местного рынка.

Особое внимание необходимо уделить вопросам кибербезопасности и защиты данных. Банкам рекомендуется инвестировать в современные системы защиты информации и регулярно проводить аудит безопасности данных.

Реализация этих рекомендаций позволит банковскому сектору Узбекистана эффективно использовать потенциал больших данных для повышения эффективности управления рисками, что в свою очередь будет способствовать повышению стабильности и конкурентоспособности банковской системы страны.

ВЫВОДЫ

Проведенное исследование показало, что использование больших данных имеет значительный потенциал для повышения эффективности управления рисками в банковском секторе Узбекистана. Ключевыми преимуществами применения технологий больших данных являются улучшение точности кредитного скоринга, повышение эффективности выявления мошеннических операций, оптимизация управления ликвидностью и совершенствование процессов комплаенс.

Однако для реализации этого потенциала банкам Узбекистана предстоит преодолеть ряд существенных барьеров, включая технологические ограничения, нехватку квалифицированных кадров, организационные и регуляторные вызовы. Успешное внедрение технологий больших данных требует комплексного подхода, охватывающего не только технологические аспекты, но и организационные изменения, развитие кадрового потенциала и адаптацию регуляторной среды.

Рекомендации, предложенные в данном исследовании, направлены на преодоление выявленных барьеров и эффективное использование потенциала больших данных в управлении рисками. Их реализация позволит банковскому сектору Узбекистана повысить свою конкурентоспособность на международном уровне и обеспечить более стабильное и устойчивое развитие.

Использованная литература:

1. Центральный банк Республики Узбекистан. (2023). Стратегия развития банковской системы Узбекистана на 2023-2025 годы. Ташкент: ЦБ РУз.
2. World Bank. (2022). Digital Uzbekistan 2030. Washington, DC: World Bank Group.

3. Laney, D. (2001). 3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity, and Variety. META Group Research Note, 6(70), 1.
4. Kshetri, N. (2020). Big data's role in expanding access to financial services in China. International Journal of Information Management, 52, 102116.
5. Srivastava, U., & Gopalkrishnan, S. (2015). Impact of Big Data Analytics on Banking Sector: Learning for Indian Banks. Procedia Computer Science, 50, 643-652.
6. Hassani, H., Huang, X., & Silva, E. (2018). Banking with blockchain-ed big data. Journal of Management Analytics, 5(4), 256-275.
7. Yaqoob, I., Hashem, I. A. T., Gani, A., Mokhtar, S., Ahmed, E., Anuar, N. B., & Vasilakos, A. V. (2016). Big data: From beginning to future. International Journal of Information Management, 36(6), 1231-1247.
8. Lyn, C., Peprah, A. A., & Ababio, K. A. (2020). Exploring the Relevance of Big Data Analytics to Corporate Financial Management. International Journal of Business and Management, 15(2), 47-56.
9. Ngai, E. W. T., Hu, Y., Wong, Y. H., Chen, Y., & Sun, X. (2011). The application of data mining techniques in financial fraud detection: A classification framework and an academic review of literature. Decision Support Systems, 50(3), 559-569.
10. Ding, X., & Zhang, Y. (2021). Big Data and Artificial Intelligence in Financial Risk Management: A Survey. IEEE Access, 9, 139233-139254.